

ОТРАЖЕНИЕ НОРМ И ЦЕННОСТЕЙ В АНГЛИЙСКИХ СРАВНЕНИЯХ С КОМПОНЕНТОМ «ФАУНА»

Г. А. Усенова

Доцент кафедры дистанционного образования социальных и гуманитарных дисциплин Нукусского государственного педагогического института

Аннотация: В данной статье отражаются нормы и ценности английских сравнений с компонентом фауна. Анализ сравнений позволил выявить качества и характеристики, ассоциируемые с определенными животными, ценятся или, наоборот, порицаются в английской культуре.

Ключевые слова: норма и ценности, сравнения, компонент фауна, культура.

Сравнения в английском языке, особенно те, которые содержат элементы фауны, играют важную роль в передаче культурных норм и ценностей. Они не только обогащают язык, но и служат отражением мировоззрения общества, в котором они используются. Английские сравнения, использующие образы животных, являются богатым источником информации о культурных нормах и ценностях, присущих англоязычному обществу. Анализ этих сравнений позволяет выявить, как английские сравнения с компонентом «фауна» иллюстрируют культурные особенности, социальные нормы и ценности, присущие англоязычным странам.

В. Телия трактует коннотацию как уникальную или окказиональную сущность, которая включена в семантику языковых единиц и отражает эмоционально-оценочное отношение субъекта речи к объективности [2:163]

Многие английские сравнения основаны на характеристиках животных, которые в культуре имеют определённые значения. Например, «*as brave as a lion*», «*as strong as an ox*» («храбрый как лев», «сильный как бык») лев, как царь зверей, символизирует мощь и отвагу, поэтому сравнения с ним подчеркивают эти качества в человеке. В то время как «*as sly as a fox*» (*хитрая как лиса*) указывает на хитрость и изворотливость. Также в сравнении «*as cunning as a fox*» (*хитрый как лиса*) лиса может ассоциироваться как с положительными качествами (ум, находчивость), так и с отрицательными (хитрость, лживость). В сравнении «*as lonely as a wolf*» (*одинокий как волк*) волк может символизировать как силу и независимость, так и одиночество и опасность. Эти образы животных часто ассоциируются с определенными качествами, которые ценятся или осуждаются в обществе.

Сравнения с животными могут варьироваться в зависимости от культурного контекста. Например, в некоторых культурах определенное животное может восприниматься положительно, тогда как в других — негативно. В английском языке, например, «*as proud as a peacock*» (*гордый как павлин*) может подразумевать гордость, которая в некоторых контекстах считается положительной чертой, в то время как в других — может восприниматься как тщеславие.

По мнению Ю.Апресьяна коннотативное значение лексемы представляет собой несущественные, но устойчивые признаки лексемы, отражающие ценностное отношение, принятое языковым сообществом по отношению к представляемому ею понятию, и не является частью денотата. [1:5]

В английском языке существуют положительные коннотации сравнения, отражающие трудолюбие и настойчивость, интеллектуальность, адаптации. Например: “*as busy as a bee*” (занят как пчела): это сравнение подчеркивает трудолюбие и активность. Пчелы ассоциируются с упорством и организованностью, что отражает ценности, связанные с работой и продуктивностью в англоязычной культуре. Сравнения, такие как “*as wise as an owl*” (мудрая как сова), подчеркивают важность знаний и мудрости. Это отражает общее уважение к образованию и интеллектуальным достижениям в англоязычных странах. Сравнения, касающиеся адаптации, как “*like a fish out of water*” (как рыба, выброшенная на берег), указывают на значимость социальной интеграции и умения находить общий язык с окружающими. Это подчеркивает ценность общения и взаимодействия в обществе. Собака в английской культуре традиционно считается другом человека, поэтому сравнения с ней несут положительную окраску “*as loyal as a dog*», «*as friendly as a puppy*» (преданный, как собака», «дружелюбный, как щенок). Олень в английской культуре символизирует красоту, грацию, изящество и быстроту, поэтому сравнения с ним подчеркивают эти качества, например: “*as graceful as a deer*”, “*as swift as a deer*” («грациозный, как олень», «быстрый, как олень».)

Сравнения в английском языке с использованием компонентов фауны могут иметь отрицательные коннотации, отражая негативные качества или характеристики. Например: “*as stubborn as a mule*”, “*as stupid as an ass*” («упрямый как мул», «тупой как осел».) Эти выражения используются для описания человека, который упрям и не желает менять свое мнение. Упрямство часто воспринимается как отрицательная черта, особенно если это мешает конструктивному общению.

Крыса считается нечистым и трусливым животным, поэтому сравнения с ней указывают на эти негативные качества. Например: “*Like a rat leaving a sinking ship*”, “*as cowardly as a rat*”, “*as treacherous as a rat*” («Как крыса, бегущая с тонущего корабля», «трусливый, как крыса», «коварный, как крыса».) Эти сравнения описывают человека, который покидает сложную или безнадежную ситуацию, когда становится ясно, что она обречена. Оно подразумевает предательство или отсутствие лояльности.

Свинья в английской культуре часто ассоциируется с негативными качествами, поэтому сравнения с ней имеют отрицательную окраску. Грязь, нечистоплотность, обжорство “*as dirty as a pig*”, “*as greedy as a pig*” («грязный как свинья», «жадный как свинья».)

Змея ассоциируется с обманом и предательством, поэтому сравнения с ней имеют отрицательную окраску. Хитрость, коварство, лживость передаются в следующих сравнениях: “*as sly as a snake*”, “*as deceitful as a snake*” («хитрый как змея», «коварный как змея».)

Сравнения с компонентами фауны могут не только описывать качества и черты характера, но и нести в себе негативные коннотации. Понимание этих выражений может помочь лучше осознать культурные стереотипы и восприятия, связанные с определенными животными и их характеристиками.

Таким образом, английские сравнения с компонентом “фауна” являются важным инструментом для понимания норм и ценностей англоязычных культур. Они не только обогащают язык, но и служат отражением тех качеств, которые общество считает важными. Анализ таких сравнений позволяет глубже понять, как культура влияет на язык и мышление, а также как язык, в свою очередь, формирует культурные представления.

Использованная литература:

1. Апресян Ю. Д. Избранные труды. Том II. Интегральное описание языка и системная лексикография. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1995. – С. 163
2. Телия В. Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. – М.: Наука, 1986. – С. 5.
3. Усенова, Г. А. (2024). НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ КОННОТАЦИИ В АНГЛИЙСКИХ УСТОЙЧИВЫХ СРАВНЕНИЯХ. *Hamkor konferensiyalar*, 1(7), 533-535.